

научно-практической конференции с международным участием. – Новосибирск: Изд. НГТУ, 2014. – С: 139-141. <https://www.elibrary.ru/>

6. Чо Ён Ён. Проблема культурной корреляции и взаимного перевода русской и корейской переписки. Проблемы Востоковедения. 2017/2 (76). – С. 91-95. 공식적인 비즈니스 스타일을 간략하게.

공식적인 비즈니스 스타일이 특징. [Краткость официально-делового стиля. Характеристика официально-делового стиля.] <https://themeformen.ru/ko/spots/officially-the-business-style-is-brief-the-officialbusiness-style-is-characterized-by/>

НАИМЕНОВАНИЯ АДРЕСАТА В КОРЕЙСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ

Kim O.A.

Исследовательский центр корееведения при Узбекском государственном университете мировых языков, к.филол.н., эксперт

Shim L.V.

Исследовательский центр корееведения при Узбекском государственном университете мировых языков, доцент, научный исследователь

Lvova I.S.

Исследовательский центр корееведения при Узбекском государственном университете мировых языков, доцент, научный исследователь

NAMES OF THE ADDRESSEE IN KOREAN AND RUSSIAN LINGUISTIC CULTURES

Kim O.,

Research Center for Korean Studies at the Uzbek State University World Languages, Ph.D. in Philology, expert

Shim L.,

Research Center for Korean Studies at the Uzbek State University World Languages, Associate Professor, scientific researcher

Lvova I.

Research Center for Korean Studies at the Uzbek State University World Languages, Associate Professor, scientific researcher

Аннотация

В данной статье наименования адресата (обращения) рассматриваются как культурные реалии, проявляющиеся в межкультурной коммуникации. Поскольку «оценка» языковых явлений, понимание их сущности в коммуникации предполагает не только разнообразие, но и совпадение объёмов информации, «зашифрованной» в сообщении, нами были отобраны и изучены наиболее часто используемые языковые единицы, входящие в состав наименований адресата в корейском и русском языках.

Abstract

In this article, the names of the addressee (appeal) are considered as cultural realities that manifest themselves in intercultural communication. Since the “assessment” of linguistic phenomena, understanding of their essence in communication implies not only diversity, but also the coincidence of the amount of information “encrypted” in the message, we have selected and studied the most commonly used language units that are part of the names of the addressee in Korean and Russian.

Ключевые слова: адресат, адресант, обращение, культура, межкультурная коммуникация, ситуация общения, менталитет, речевой этикет, традиция.

Keywords: addressee, addressee, appeal, culture, intercultural communication, communication situation, mentality, speech etiquette, tradition.

Межкультурная коммуникация направлена на гармоничный диалог, предполагающий толерантность, взаимообогащение [4]. Основой такого диалога является отношение одной культуры к другой как к «равноправной, равноценной при всех её отличиях и интересной, нужной, желанной именно в

её непохожести, в её уникальности» [6], иначе возникают лингвокультурные конфликты, когда собеседники, являясь представителями разных языков, культур, противопоставляют своё чужому, то есть по-разному декодируют высказывания. Для достижения

взаимопонимания необходимы как понимание собственной культурной принадлежности, так и культурологическая «оценка» языковых явлений иностранного языка.

Б. Уорф считает, что в различных языках люди воспринимают действительность по-своему, и эта воспринимаемая реальность является «относительной» к языку воспринимающего [12]. Очень часто говорящий ложно полагает, что его партнёр по общению понимает, размышляет и делает соответствующие выводы и умозаключения, аналогичные его выводам и умозаключениям. Это связано с переносом навыков общения и поведения, усвоенных на родном языке, на иностранный и соответственно, неверной интерпретацией ситуации общения; это приводит не только к непониманию, но порой к недоразумениям и парадоксам.

В условиях межкультурной коммуникации возникает лингвокультурная интерференция, направленная на формирование умений адекватно вербально и не вербально реагировать на ситуацию общения, что предполагает формирование лингвокультурологической компетенции в аспекте усвоения лингвокультурологических знаний, умений и навыков в различных сферах... [5]. Следовательно, эффективность общения прямо пропорциональна уровню взаимопонимания. Взаимопонимание предполагает совпадение объёмов информации, «зашифрованной» в сообщении адресантом и верно расшифрованной адресатом, так как основу любого речевого акта составляет оппозиция «адресант / адресат». Впервые на такой «эгоцентризм» языка обратил внимание Э. Бенвенист, введя понятие «человек в языке» и распространив его на такие хорошо известные явления грамматики, как личные местоимения (я = говорящий, ты = слушающий), лицо, время, наклонение глагола, артикль [3]. Особую роль в этом процессе играет характеристика участников коммуникации (коммуникантов), которая обусловлена совокупностью: возраста, пола, владения языком, образовательного, культурного уровней, степенью владения специальными знаниями, социальным статусом, психологическими особенностями личности, поэтому форма обращения является важным компонентом высказывания в условиях коммуникации, устанавливая и поддерживая контакты между адресатом и адресантом, так как представляет «слово или группу слов, называющие лицо, предмет, к которому обращаются с речью» [9]. Выбор средств выражения обращения зависит от специфики языка и особенностей национального речевого этикета, на котором осуществляется коммуникация.

Обращение во всех случаях употребления является стимулирующим, побудительным компонентом высказывания. С одной стороны, обращение определяется правилами речевого этикета, а с другой – является социальным стереотипом, который формируется одновременно с изменением и развитием языковой картины народа.

В пространстве корейской и русской культур обращение имеет свою историю, в связи с тем, что коммуникация обусловлена разной духовной основой –

конфуцианством и христианством. Поэтому «национальные» способы использования разных форм обращений (личные местоимения, именные и специфические обращения, грамматическая категория вежливости) имеют этикетную и ритуальную семантику, а на конкретном временном этапе, рубеже XX–XXI веков, испытывают иноязычные воздействия как следствие межкультурной коммуникации.

Способы наименования адресата в корейском языке, в отличие от русского языка, связаны с особенностями выражения форм вежливости, характерными для корейской культуры.

Конфуцианская этика создала прочные основы взаимоотношений между корейцами. Социальный мир, в соответствии с конфуцианским учением, делится на чёткие структуры: старшие – младшие, руководитель – подчинённый и т.п. При этом социально-общественно-политическая структура общества также строга иерархична, и культура взаимоотношений выстроена по вертикали, как совокупность высших норм мудрости и этики. Это означает, что отношения между равными (руководитель – руководитель, подчинённый – подчинённый) значительно проще, чем отношения подчинения (руководитель – подчинённый), именно поэтому корейская система отношений, в которой особое внимание уделяется возрасту и статусу собеседника, а также значимость пола и разделение родственников по линии матери и отца значительно затрудняет выбор нужного обращения. А наименование адресата в русском языке отражает социально-стереотипные формы обращения [13]: *господин, госпожа, господа, гражданин, гражданка, граждане, коллеги* и т.д. Причём в каждый временной период в русском языке формировались особенности обращений. Так, полемика 70-х годов прошлого века, о том, какие формы предпочтительнее для обращения «товарищ», «сударь» и «сударыня» или «гражданин» и «гражданка», а также обращения «мужчина» и «женщина» не привела к адекватному решению, однако формы «мужчина» и «женщина» рассматривались исследователями как «элементы просторечного, не принятого в интеллигентской среде обращения» [11]. Тем не менее в последние годы отношение к лексемам «мужчина» и «женщина» изменяется. В ряде источников они признаются вполне уместными, «допустимыми при общении в сугубо неофициальных ситуациях, если такое

обращение сопровождается вежливой или повышено вежливой интонацией» [10].

Необходимо отметить, что в корейском и русском языках используются формы обращений к коллективному адресату и конкретному человеку: форма *коллективного адресата* используется при обращении к коллективу или группе лиц, объединённых общей профессией или интересами, например: *신사 숙녀 여러분!* – *Уважаемые дамы и господа!*; *Уважаемые филателисты!*, *Уважаемые учителя!* и пр.

Обращение к коллективному адресату в корейском и русском языках можно выразить с помощью местоимений 2-го лица, например *침존(僉尊)/제공(諸公)* и их формы *침존들/제공들* – «*Вы в целом/ все Вы*» используются в основном в официальных письмах и в официальных обращениях, по семантике они являются синонимами уважительного обращения к нескольким людям '여러분': *오늘 이 자리에 참석해주신 제공들께* *심심한 사의를 표합니다.* – *Выражаю искреннюю благодарность всем Вам, присутствующим здесь сегодня;* но в русском языке при самостоятельном употреблении, обычно используется конструкция с междометиями *Эй, Ну, Эх* и др.: *Эй, вы там, наверху... (из песни); Эй, вы! Кончайте скорее!...; Ну, вы! Вставайте!...; Эх, вы, люди, люди!...; Эх, вы, сани, мои сани... (из песни); Ну, вы, даёте!...; Ну, вы, могли бы использовать веб-сайты...*

Обращение как в корейском, так и в русском языках к конкретному человеку, как правило, включает фамилию, имя и отчество, звание или должность адресата в сочетании с адъективами «*уважаемый*», «*дорогой*», например, *동료 여러분!* – *Уважаемые коллеги!*; *시민 여러분!* – *Дорогие граждане!* «*Уважаемый + господин + должность!*»; «*Уважаемый + господин +*

фамилия!» – вежливо-официальная форма обращения к конкретному лицу; «*Уважаемый + имя + отчество!*»; «*Дорогой + имя + отчество!*» – обращение более личного характера.

Следует помнить, что обращение регулирует социальную дистанцию общения: «*обращение по имени и отчеству*» – в условиях официального общения и «*обращение по имени*» – в неофициальной обстановке традиционны для русской речевой культуры.

Социально-статусные наименования адресата предусматривают указания на постоянные социальные характеристики – возрастную и гендерную. Наименование адресата по профессии или званию в русской лингвокультурной традиции, в отличие от корейской, используется, как правило, в официальных ситуациях.

В корейском и русском языках используются эмоционально-оценочные наименования адресата, которые выражают к нему особое отношение со стороны адресанта, такие формы в корейском языке образуются как при помощи «особых слов» (*공주* «*Принцесса*» – *ласковое обращение к дочери*; *내 사랑/내반쪽/허니/달링* – *Моя любовь/моя половинка/сладкая/дорогой(ая)*; *형아* «*Братик*» – используется ребёнком в ласковом обращении к старшему брату или мать обращается к старшему брату своего ребёнка), так и путём использования лексем, содержащих эмоционально-оценочный компонент: *자기야* – *детка*, *애기야* – *малыш/ка*, *귀요미* – *милашка* и т.п., используемые лишь между близкими людьми и в неофициальной обстановке. В русском языке используются уменьшительно-ласкательные суффиксы при образовании как от имён собственных, так и от апеллятивов: *Юлечка, Димочка, Машуля, Настенька, Ванюша* и пр.; *кисонька, лапушка, душенька, голубушка, милочка* и т.п. (Табл. 1 и табл. 2)

Таблица 1.

Эмоционально-оценочное наименование адресата в корейском языке			
Адресат	Употребление	Адресат	Употребление
아잉/ 꼬마둥이	Ласковое обращение к ребёнку	아기/ 며늘아기/ 새아기	Ласковое обращение к ребёнку/дочери или снохе/невестке
공주	«Принцесса», ласковое обращение к дочери	딸내미	Ласковое обращение к дочери
귀염둥이/ 귀염뽕이	милашка	녀석	Ласковое обращение к мальчику
딸내미/ 딸파니, 아들내미	Ласковое обращение к дочери/к сыну	막내둥이	Ласковое обращение к старшему ребёнку в семье
고명딸/ 양념딸 (диал.)	Досл. «дочь красивая, как украшение блюда/приправа»	형아	«Братик», используется ребёнком в ласковом обращении к старшему брату. Также мать обращается к старшему брату своего ребёнка.
눔/ 이년	Ласковое обращение к ребёнку. Несмотря на то, что слова имеют и уничижительный смысл.	내 사랑/ 내반쪽/ 귀요미 허니/달링	Моя любовь/моя половинка/милашка/сладкая/ дорогой(ая) от «honey» / любимый(ая) от «darling»

Таблица 2.

<i>Эмоционально-оценочное наименование адресата в русском языке</i>			
Адресат	Употребление	Адресат	Употребление
<i>Сердечко, счастье моё, рыбка моя, душа моя, моё сокровище</i>	Ласковое обращение к ребёнку.	<i>Дедушка, дедуля, дедулечка; бабушка, бабуля, бабулечка</i>	Ласковое обращение к деду, бабушке в значении терминов родства, а также к пожилым людям.
<i>Звёздочка, принцесса, красавица, вишенка, дюймовочка</i>	Ласковое обращение к дочери.	<i>Сношенка, невестушка; зятюшка, зятёк (разг.)</i>	Ласковое обращение к снохе/невестке; зятю.
<i>Лучик, милашка, ангелочек, аистёнок</i>	Ласковое обращение к дочери/к сыну.	<i>Внучок, внучонок, внученька, внуча</i>	Ласковое обращение к внукам.
<i>Бурундучок</i>	Ласковое обращение к мальчику.	<i>Свёкровушка</i>	Ласковое обращение к свекрови.
<i>Братик, братишка; сестричка, сестрёнка, сестрёночка</i>	Ласковое обращение к брату, сестре.	<i>Тёщенька</i>	Ласковое обращение к теще.
<i>Папочка, папуля, папулечка, мамочка, мамуля, мамулечка</i>	Ласковое обращение к отцу, матери.	<i>Тётушка, дядюшка</i>	Ласковое обращение к тёте, дяде.

В качестве языковых универсалий в функции обращения рассматриваются личные местоимения второго лица единственного и множественного чисел, но при этом специфика их использования в контексте корейского и русского языков обусловлена национальной уникальностью, иллюстрирующей неповторимость семантики этих местоимений в национальном контексте. Этот факт позволяет утверждать, что семантика контекста с личными местоимениями в корейской и русской лингвокультурных особенностях предопределена менталитетом этих народов [14].

В русском языке выбор обращения зависит от того, как вы обращаетесь к человеку (на «Вы») или на «ты»), а в корейском языке употребление личных местоимений второго лица неприемлемо и может повлечь за собой недопонимание и конфликты. Данные местоимения заменяются множеством обращений корейского языка, выбор которых зависит от возраста, социального статуса и занимаемой должности.

Местоимения второго лица (*ты*, *Вы*), используемые в повседневной русской речи, в корейском языке, как правило, не употребляются по нескольким причинам:

- Местоимение *당신* (*Вы*) используется в ситуации: обращения к старшим по возрасту; обращения жены к мужу (в языковой традиции восточных культур женщина или жена не может быть равной мужу, потому что она полностью находится в его власти); к родителям (обращение на «ты» русских к родителям, а также жены к мужу вызывает у корейцев удивление); в качестве обращения вышестоящего к нижестоящему или старшего к младшему; знакомым, незнакомым и малознакомым в неофициальной и официальной ситуации речевого взаимодействия; в конфликтных ситуациях для выражения агрессии к незнакомым

людям.

- Местоимение *너* (*ты*) в основном используется среди детей. Во «взрослом возрасте» употребляется: между близкими друзьями, дружившими с детства; в конфликтных ситуациях с целью принижения собеседника; к значительно младшим по возрасту или подчинённым с целью подчеркнуть своё высокое положение, т.е. превосходство.

В русском языке обращение «ты» допустимо: в семье, что является свидетельством близких отношений, хотя и сегодня, отчасти, сохраняется традиция обращения к родителям на «Вы»; в неофициальной обстановке при обращении к хорошему знакомому, коллеге, другу, к детям.

Чётких правил поведения, регулирующих переход с «Вы» на «ты», нет, но практика общения выработала определённые клише. В частности, нельзя принимать одностороннее решение о переходе на «ты», особенно в отношении к «зависимому» человеку (например, подчинённому), так как это может быть воспринято как фамильярность. Старший может предложить младшему перейти на «ты», однако это ни в коей мере не обязывает младшего соглашаться на такой переход, невзирая на возрастную дистанцию. Переход на «ты» с человеком, с которым существует большая разница в возрасте и социальном положении, недопустим. В отношениях между мужчиной и женщиной предложение о переходе на «ты» должно исходить исключительно от женщины, но это правило не соблюдается в деловых кругах.

Местоимение «Вы» обычно употребляется, когда обращаются: к незнакомому или малознакомому человеку; к юридическому лицу в официально-деловой обстановке; к старшему по возрасту, положению при неофициальном общении; к равному по возрасту, положению

(близкому знакомому, коллеге, другу, приятелю) в неофициальной обстановке [2].

Как в корейском языке, так и в русском в качестве обращений употребляются термины родства. Однако в системе корейского языка термины родства, используются чаще, чем в русском между людьми, не являющимися родственниками [7]. Причём в корейском языке, в отличие от русского, выбор обращения зависит от пола адресата и адресанта сообщения. Например, «누나» – обращение представителей мужского пола к старшим сёстрам или женщинам и девушкам старше себя по возрасту, с которыми их связывают близкие отношения, а «형» – обращение, используемое только среди мужчин, как по отношению к родному брату, так и просто уважительно-ласковое обращение к близкому другу.

Социально-статусные наименования адресата в корейском языке (как и в русском) предусматривают указания на такие *характеристики*, как сам возраст и (реже, чем в русском языке) гендерную

принадлежность, например: (선생님, 안녕하세요. – *Учитель(ница), здравствуйте.*; 젊은이, 도와 주세요. – *Молодой человек, помоги(те) мне, пожалуйста.*; 학생, 좀 기다려 봐. – *Школьник(ца), подожди-ка.*). Наименование адресата по профессии или званию служит дополнительным средством, отражающим уважение, например, 선생님 – «учитель» используется в качестве почтительного обращения к адресату при обращении государственных служащих к гражданам в официальных ситуациях, так как 선생님 наиболее рекомендуемое обращение. Это связано с тем, что такая форма обращения обладает высокой универсальностью, поэтому её можно использовать в независимости от пола, возраста и социального статуса.

Несмотря на сложность и неоднозначность критериев, по которым корейцы определяют социальный статус знакомого или партнёра, на практике оценка эта происходит очень быстро и бывает весьма определённой [8] (Табл. 3, табл. 4).

Таблица 3.

<i>Наименования адресата по возрасту и полу в корейском языке</i>			
Адресат	Употребление	Адресат	Употребление
아버님/ 어머님	Отец/мать. В последнее время используется при обращении к пожилым людям, т.к. это обращение более естественно, чем 사장님/사모님	할아버지/ 할머니, 할아버님/ 할머님	Дедушка/бабушка: В последнее время, используется при обращении к очень пожилым людям.
사장님	Обращение к мужу женщины, чей возраст старше и социальный статус выше говорящего, или к мужчине, чей социальный статус выше, чем у говорящего, также используется для обращения к мужчине, который выглядит как женатый.	사모님	Обращение к жене человека, чей социальный статус выше говорящего, или к женщине, чей социальный статус выше, чем у говорящего, также используется для обращения к женщине, которая выглядит как замужняя женщина.
여사님	Госпожа в основном использовалось для обращения к замужней женщине, занимающей высокое социальное положение, но теперь оно в основном используется для обращения к замужней женщине и к незамужней женщине средних лет, живущей общественной жизнью. Разница с 사모님 в том, что данная лексема выбирается, в основном, с учётом положения мужа, а второе – с учётом положения адресанта.	그쪽	Досл. «та сторона», используется для обращения к человеку, которому не нужно выражать ни уважения, ни дружелюбия. Примеры включают ситуацию, когда вы резко говорите с человеком, который вам не нравится, или ситуацию, когда вы смотрите свысока на субподрядчика в деловых отношениях. Однако, его легко подвергнуть критике, когда оно используется начальником или близким человеком, поэтому оно в основном используется с незнакомцами или с теми, с кем человек не очень близок.
친구	Друг. Обращение к человеку с более низким статусом или младшему по возрасту.	어르신	Пожилый. Часто используется в обращении к пожилому человеку.
아줌마/ 아주머니	Тётя. При обращении к женщинам пожилого возраста на рынке, в заведениях общепита, в магазинчиках	아저씨	Дядя. При обращении к человеку, которому за 40, чей статус ниже, чем у говорящего/ или при обращении к продавцу, водителю такси, торговцу.
부인	Супруга. Косвенное выражение вежливости, когда речь идет о супруге «вышестоящего».	고모/ 이모	Тётя со стороны отца/тетя со стороны матери. Используется при обращении к сотруднице среднего возраста в ресторане.

형/ 오빠	Брат. Используется при обращении к старшему брату в семье или к мужчине с небольшой разницей в возрасте.	공주	Досл. «принцесса», незамужняя молодая, красивая и надменная девушка (фамильярно)
언니	Сестра. Употребляется женщинами по отношению к другим женщинам, которые старше; с 1990-х годов, используется женщинами среднего возраста для женщин в сфере услуг.	저기요	Форма местоименно-указательного наречия «там» синонимичного русскому «эй» используется для того, чтобы обратить на себя внимание как в неуважительной («Эй!..»), так и нейтральных формах («Простите...», «Прошу прощения...»).
레지	Леди. Обращение к женщине в развлекательных заведениях, чайной или в кофейне.	호스테스	при обращении к девушке, разносящей спиртное в клубах или барах.
미스	обращение к женщине секретарю или к сотруднице, стоящей ниже по ступени служебной лестницы	미스터	Обращение вышестоящего к секретарю, клерку, или к сотруднику.
젊은이	Молодой человек. Обычно используют люди в возрасте от 40 лет и старше в обращении к молодым людям в возрасте от 20 до 30 лет.	아가씨	Девушка. Обращение к любой девушке в возрасте до 35 лет: продавщице, официантке в столовой или чайной, женщине-водителю такси
숙녀	Обращение к женщине из высшего общества	동기	Досл. «равный», к человеку одного круга/возраста
꼬마	Ласковое обращение к ребёнку; в споре используется, чтобы высмеять невысокого человека.		

Таблица 4.

<i>Наименования адресата по возрасту и полу в русском языке</i>			
Адресат	Употребление	Адресат	Употребление
<i>Отец/мать (раз.)</i>	Используется при обращении к пожилым людям	<i>Брат/сестра</i>	Используется при обращении как к ровесникам, так и к старшим по возрасту (разг.).
<i>Господин/госпожа</i>	Обращение к мужчине и женщине с высоким социальным статусом.	<i>Друг/подруга</i>	Используется при обращении к ровесникам (разг.).
<i>Дедушка/бабушка (раз.)</i>	Используется при обращении к пожилым людям.	<i>Молодой человек/девушка</i>	Используется при обращении к людям в возрасте от 20 до 40 лет.
<i>Дядя/дяденька; тётя/тётенька (раз.)</i>	Используется при обращении к людям среднего возраста.	<i>Хозяин/хозяйка</i>	Используется при обращении к владельцам домов или квартир.

В корейском языке в словах-обращениях для выражения почтения используются суффиксы, например, суффикс ‘님’ используется как суффикс для обозначения почтительного обращения к адресату, но с появлением «Интернета» также используется как самостоятельное существительное в качестве вежливого обозначения второго лица. Существуют и вариант ‘너님’, ‘님아’, а в современном

русском языке с уменьшительно-ласкательным значением используются суффиксы: -ек, -ечк, -еньк, -очк, -оньк, -ул-, очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -ушк-, -юшк-, -ик- и др.; кроме того, в разговорной речи представлены суффиксы с уничижительным значением: -ух-, -ус- и др. (Табл. 5, табл. 6).

Таблица 5.

<i>Именные суффиксы в современном корейском языке</i>			
Суффикс	Употребление	Суффикс	Употребление
-씨	«имя + -씨 / фамилия и имя + -씨» (без различия возраста и пола): 키릴씨, 이기민씨. Не употребляется в общении с посторонним. Употребление «фамилия + -씨», например, 박씨 указывает на фамильярность в обращении.	-여사	«фамилия/имя + -여사», или «фамилия + имя + -여사», например, 강여사, 미라여사, 강미라여사. Употребляется при обращении к женщине, которая по социальному статусу выше говорящего.
-군	«фамилия/имя + -군», например: 김 군, 키릴군 обычно используется в общении между мужчинами при обращении к нижестоящим и указывает на фамильярность.	-양	«фамилия/имя + -양», например, 강양, 미라양. Употребляется при обращении к молодой незамужней женщине, указывает на фамильярность в обращении.
-님	«именное слово + -님», например, 아버님, 교수님, 선배님. (без различия возраста и пола), выражает уважение к статусу собеседника		

Таблица 6.

<i>Именные суффиксы в современном русском языке</i>			
Суффикс	Употребление	Суффикс	Употребление
-ечк-, -еньк-	Данные суффиксы часто используются для образования уменьшительно-ласкательных форм имён собственных для выражения близких, дружеских, фамильярных отношений: Танечка, Сенечка, Олечка, Сашечка, Сонечка.	-ус-	Данный суффикс используется для образования уменьшительно-ласкательных форм от имён собственных и терминов родства для выражения близких, дружеских, фамильярных отношений: бабуся, дедуся, Лидуся, Ируся.
-очк-, -оньк-	Данные суффиксы используются для образования уменьшительно-ласкательных форм имён собственных и для выражения близких, дружеских, фамильярных отношений: Димочка, Ромочка, Тимочка; Лидочка, Ирочка.	-х-, -ах-, -ух-, -юх-, -ин-, -ян-	Данные суффиксы используются для образования уничижительных форм имён собственных при обращении к нижестоящим или равным по должности и возрасту: Петруха, Лёха, Натаха, Танюха.
-ул-	Данный суффикс часто используется для образования уменьшительно-ласкательной формы от имён собственных и названий родственных связей для выражения близких, дружеских, фамильярных отношений: Машуля, Сашуля, Димуля, сынуля, мамуля, бабуля, дедуля.	-к-	Данный суффикс используется для образования уничижительных форм имён собственных при обращении к нижестоящим или равным по должности и возрасту: Колька, Петька, Дениска, Олька, Танька.

Что касается употребления личных имён и фамилий, то важно знать, что в корейском языке, в отличие от русского, по фамилии обращаются в неформальной ситуации. При этом очень важно помнить, что именное слово следует за фамилией, например, 김 박사님 – *Доктор Ким*. Также важно уметь выражать косвенную вежливость в отношении субъекта и объекта разговора, например: 숙녀 – обращение к женщине из высшего

общества; 사모님 – обращение к супруге «вышестоящего» или обращение к женщине, чей социальный статус выше говорящего; 부인 – о супруге вышестоящего; используется с добавлением к имени и фамилии или самостоятельно, например: (김 박사님)부인께서 더 하실 말씀이 있으십니까? – (*Доктор Ким*) *Ваша супруга хотела бы сказать что-то ещё?* (Табл. 7, табл. 8.).

Таблица 7.

<i>Универсальные наименования адресата в современном корейском языке</i>			
Наименование адресата по профессии или званию			
Адресат	Употребление	Адресат	Употребление
박사님	Доктор наук (без различия возраста и пола)	교수님	Профессор (без различия возраста и пола)
손님	Гость, клиент, покупатель. (без различия возраста и пола)	선생님	Учитель. при обращении к преподавателю (без различия возраста и пола)
사장님	Директор компании	과장(님)	Заведующий (отделом/отделением)
대표님	Исполнительный директор	대리(님)	Заместитель/помощник
원장님	Директор	장관(님)	Министр
선배(님)	Используется при обращении к студенту, который учится на старшем курсе или собеседнику (без различия возраста и пола), который закончил тот же вуз раньше, чем говорящий. В настоящее время данная форма используется и при обращении к старшеклассникам или старшим по возрасту, связанным общей профессией.	후배	Используется при обращении к студенту, который учится на курс младше или к собеседнику (без различия возраста и пола), который закончил тот же вуз позже, чем говорящий. В настоящее время данная форма используется и при обращении к младшим школьникам или людям, младшим по возрасту, связанным общей профессией.
학생	Ученик (без различия возраста и пола)	반장(님)	Староста (класса, группы, курса)

Таблица 8.

<i>Универсальные наименования адресата в современном русском языке</i>			
Наименование адресата по профессии или званию			
Адресат	Употребление	Адресат	Употребление
Доктор	Данное обращение используется без различия возраста, пола в нескольких значениях: специалист с высшим медицинским образованием, врач; лицо, имеющее учёную степень доктора.	Посол, советник, (первый, второй, третий) секретари, атташе	Данные обращения используются без различия возраста и пола к лицам, имеющим дипломатический ранг.
Профессор	Данное обращение используется без различия возраста и пола к учёным, имеющим такое звание.	Директор	Данное обращение используется без различия возраста и пола в сфере экономики, бизнеса и т.д.
Профессор	Данное обращение используется без различия возраста и пола в значении «знаток своего дела» (перен. разг.).	Гость, клиент, покупатель.	Данное обращение используется без различия возраста и пола в сфере обслуживания.
Учитель	Данное обращение используется без различия возраста и пола, употребляется в различных значениях: тот, кто обучает, учит чему-либо; тот, кто оказывает или оказывал влияние на развитие кого-либо, чего-либо; воспитатель, наставник; тот, кто является главой, автором какого-либо учения, высшим авторитетом в какой-либо области и имеет последователей.		

Таким образом, сравнительный анализ языковых единиц, входящих в наименования адресатов в корейском и русском языках позволил нам выявить частичные совпадения по сфере их употребления в социально-стереотипных ситуациях:

- термины родства могут использоваться не только по отношению к родственникам, но и по отношению к друзьям и знакомым;
- обращения к старшим по имени, не приемлемые в корейском языке, часто

употребляются в русском языке;

- различия в функционировании обращений обусловлены несовпадением норм и систем данных языков;
- при отсутствии специальных суффиксов может быть утрачена семантика, необходимая для понимания социальных отношений, характерных для корейской и русской лингвокультуры.

Разнообразие и количество наименований адресата создаёт определённые трудности для изучающих корейский язык. В самой Республике Корея современное молодое поколение также испытывает трудности в их правильном использовании. Это связано с изменениями, в социально-общественной структуре корейского общества, происходящими в результате модернизации страны. В современных корейских семьях дети уже не имеют постоянного ежедневного общения со старшими родственниками, у них нет возможности обучаться различным стилям... [15].

В корейской и русской культурах обращение к собеседнику – это самая употребительная языковая единица, связанная с этикетными знаками. Установление речевого контакта, регулирование социальных взаимоотношений с помощью обращения – важные общественные функции. Базой формирования обращений в обеих культурах являются семейно-ролевые, социально-стереотипные, социально-статусные наименования как специализированные адресатные средства, обслуживающие сферу социально-ролевых отношений.

Следовательно, в корейском и русском речевых этикетах имеются отличия и совпадения, отражающие специфические особенности и разнообразие каждого языка и каждой культуры.

Список литературы

1. Ахметжанова Р.Н. Вербальные обращения к незнакомому адресату: национально-культурная специфика формирования и функционирования // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 2: История, языкознание, литературоведение. – 2003. – № 2. – С. 45–53.
2. Балакай А. Г. Русский речевой этикет и принципы его лексикографического описания. дис. ...д-ра. филол. наук. Новокузнецк, 2002. С.212.
3. Введение в языкознание, В 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / И. С. Куликова, Д. В. Салмина. – М.: Изд-во Юрайт, Серия: Бакалавр. Академический курс. ISBN 978-5-534-01667-3 (ч. 1)
4. Ергазина, А.А. Лингвокультурологическая интерференция как коммуникативная помеха в процессе межкультурной коммуникации / А. А. Ергазина, Д.Ж. Успанова. – Текст: непосредственный // Актуальные проблемы филологии: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.
5. Жумашева А.Ш. Диалог культур и проблемы лингвокультурной интерференции: дис. д-ра пед. наук. – Павлодар, 2010. – 262 с.
6. Каган М.С. Мир общения: Проблемы межсубъектных отношений. – М.: Политиздат, 1988. 213 с.
7. Ким Гю Сон. Корейская речь в корейском обществе. Сеул: Хангукмунхва, 2001 г. – 322 с. (на корейском языке).
8. Мун Ин Ок. Исследование по корейскому традиционному поклону//Корейский этикет. № 3. Сборник статей. -Сеул. 2001. С. 42.
9. Ожегов С. И. Словарь русского языка [Текст] / С. И. Ожегов. – М.: Русский язык, 1991.
10. Русский язык и культура речи / Под ред. В.И. Максимова, А.В. Голубевой. – М.: Юрайт, 2011. – 358 с. 50.
11. Современный русский язык: Социальная и функциональная дифференциация / Под ред. Л.П. Крысина. – М.: Языки славян. Культуры, 2003. – С. 492.
12. Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике, вып. 1, – М., 1960.
13. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: Лингвистический и методический аспекты. Изд. 3. URSS. 2006. – 160 с.
14. Ю Ин Ча. Ментальная предопределённость семантики контекста с личными местоимениями «Я», «ТЫ», «ВЫ» в русской и корейской лингвокультурной традиции.
15. 우리 말의 예절. 조선 국립국어연구원. – 조선일보사, 1991. – 115 쪽.
16. NAVER 국어 사전 – <https://ko.dict.naver.com/>